

Культура толерантности — залог сохранения многообразного мира

Магомедова М.З., доцент кафедры гуманитарных дисциплин ДГУНХ
Расулова П.С., студентка
РЦЭИ ДНЦ РАН, г. Махачкала

Аннотация. В статье анализируется значимость толерантности для современного мира как гаранта сохранения его многообразия. Культура толерантности необходима для преодоления проявлений нетерпимости и ксенофобии в этнической, религиозной и других сферах жизни общества. Авторами сопоставляются понятия «толерантность» и «мультикультурализм», анализируются функции толерантности применительно к социальным институтам, группам и личности.

Ключевые слова: толерантность, нетерпимость, мультикультурализм, многообразие, социальный институт, социальная группа, личность.

В современном сложном и противоречивом мире система социального поведения регулируется обычаями, нормами и традициями разных культур. Многообразие различий: социальных, национальных, возрастных, профессиональных, религиозных и других — влияет на характер взаимоотношений и нередко приводит к непониманию, непримиримости. Нетерпимость превратилась в одну из острых современных проблем. Она отрицает и подавляет различия между людьми, являясь противником многообразия.

Прийти к принятию вариативности мира и людей, противостоять разобщенности людей позволяет культура толерантности. Она направлена на преодоление различных проявлений этнической или конфессиональной нетерпимости, имеющей место в любом полиэтничном сообществе. К изучению проблем, связанных с формированием толерантного сознания, толерантного поведения и толерантной личности, обращается все больше исследователей. Не случайно осмысление этого многогранного понятия становится столь значимым в наши дни, когда на заре третьего тысячелетия вырисовываются черты глобальной цивилизации, возникающей в условиях становления принципиально нового уровня межкультурных и межчеловеческих проблем, связанных с переходом к информационному обществу, сопровождающимся взаимопроникновением различных культурных традиций. В этом процессе высвечивается необходимость не только понимания, но и глубокого осознания ценности уникального в поиске общего и объединяющего.

Главным условием на пути к толерантности являются личностный фактор, субъективная внутренняя готовность быть терпимым к другим и требовательным к самому себе, а также активность человека по определению своих этноцентрических тенденций и предубеждений, по снижению своей и чужой напряженности при взаимодействии. Позиция терпимости, доверия и высокая культура — это основа позитивного развития общества, мирного сосуществования, а не конфликтности. Как фактор обеспечения культуры мира толерантность проявляется в различных сферах общественного сознания: научном и бытовом, политическом и нравственном, индивидуальном и коллективном. Её формирование необходимо во всех группах населения: социальных, демографических, этнических, профессиональных и др.

Невозможно строить диалог культур и формировать толерантное сознание независимо от этнической и религиозной принадлежности, которая предполагает право представителя каждого этноса и вероисповедания на свободное выражение своих взглядов и реальное равноправие людей

в практической жизни. Недопустимо также отрицательное отношение к человеку только на основе его принадлежности к какой-либо национальной или религиозной группе.

Изучение проблемы толерантности обусловлено необходимостью ответить на вызовы нетерпимости и всё увеличивающегося многообразия общества в условиях роста межэтнической и межконфессиональной напряженности. Под категорией толерантности понимается моральное качество, характеризующее возможность принятия одним индивидом или обществом интересов, убеждений, верований, привычек, других людей или социальных групп. Толерантность выражается в человеческом стремлении достичь взаимного понимания и согласования самых разных мотивов, установок, ориентаций, не прибегая к насилию, подавлению человеческого достоинства, а используя гуманитарные возможности — диалог, разъяснение, сотрудничество.

Понятие «мультикультурализм» тесно соприкасается с понятием «толерантность», но не сводится к нему. Этим понятием обычно обозначают комплекс идей и действий различных социальных субъектов, направленных на равноправное развитие различных культур, преодоление дискриминации различных групп населения во всех сферах общественной жизни.

В американском и европейском обществе ориентация на развитие у людей готовности жить в многообразном мире в последние годы становится все более ярко выраженной, так как именно нарастающее «культурное многообразие» и рассматривается учеными как основной «вызов современности». Одной из главных целей провозглашается развитие толерантности к различиям. Однако политика мультикультурализма испытывает трудности, в частности, связанные со стремлением быстро найти простые и форсированные решения сложной проблемы: жить в культурно-многообразном мире.

Важно подчеркнуть, что толерантность представляет собой определенное качество взаимодействия между субъектом и объектом толерантности, характеризующее готовностью субъекта принимать социокультурные отличия объекта, включающие в себя внешние признаки, высказывания, особенности поведения и т.д. Это взаимодействие имеет свою историческую и социокультурную специфику и во многом ею определяется. В качестве субъекта может выступать социальный институт, социальная организация, группа, индивид. Тот же перечень применим и к объекту толерантности. В принципе возможны различные сочетания субъектно-объектных отношений: «социальный институт — социальный институт», «социальный институт — социальная организация», «социальный институт — группа» и т.д.

Для понимания сущности толерантности большое значение имеет анализ её функций, который также необходимо осуществлять применительно к субъектам толерантности. Для *институтов* в качестве таких функций могут выступать:

✓ Стабильность общества и профилактика социальных конфликтов.

✓ Возможность включения в систему ценностей современной гуманистической этики и устранение противоречий между этическими требованиями современных международных документов и реальной деятельностью в политической, идеологической и культурной сферах.

✓ Создание ценностно-нормативной базы для воспитательной работы, формирования положительных идеалов и позитивного отношения к жизни у подрастающего поколения.

Для *группы* в качестве основных функций толерантного взаимодействия можно выделить следующие:

✓ Предотвращение межгрупповых и внутригрупповых конфликтов, формирование и поддержание стабильности группы;

✓ Создание имиджа стабильной и сплоченной группы, что крайне важно для взаимодействия с государственными структурами, с социальными группами и организациями;

✓ Создание базиса для привлечения в группу социально-адаптированных новых членов.

Для *личности* функции толерантности связаны:

Литература:

1. Магомедова М.З. Идентичность и толерантность как условие стабильности северокавказского социума. — Махачкала: ИПФ «Наука - Дагестан», 2009. — 168 с.

✓ С резким изменением числа, объёма и характера конфликтных ситуаций в различных сферах жизни, формированием позитивного отношения к жизни (что, помимо всего прочего, представляет собой серьезную психофизиологическую терапию, позволяющую сокращать стрессы);

✓ С влиянием толерантных установок на внешние формы поведения, предотвращающие агрессивные формы взаимодействия, в том числе и противоправного характера.

Указанные функции, их иерархия могут меняться в зависимости от социально-исторических условий и специфики функционирования института и группы.

При анализе концепций толерантности большое значение имеет интерпретация понятия «принятие чужих взглядов и особенностей поведения» как на институциональном, так и на межгрупповом и межличностном уровнях. Предполагается, что каждый индивид может иметь различный уровень толерантности в разных сферах (например, человек может испытывать высокий уровень сопереживания и стараться избегать конфликтов в своих отношениях с людьми старшего поколения и другого пола и быть крайне нетерпимым к представителям некоторых национальностей). Уровень толерантности, безусловно, зависит от совокупности ряда базисных характеристик личности: негативистское мышление, отсутствие культуры современного этического сознания, уровень удовлетворенности жизнью и т.д.